

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махмаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo‘raev Husan	
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....	624
Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

YAPONIYA IQTISODIYOTINING JADAL RIVOJLANISHI SABABLARI

Artikova Shoxida Ilyasovna

Samarqand iqtisodiyot va servis
instituti dotsenti v.b., PhD

Annotatsiya. Yuqori texnologiyali innovatsion dinamik iqtisodiyotni yaratish tajribasi bugungi kunda jahon hamjamiyatida katta talabga ega. Bunday ijobiy tajribaga Yaponiyaning iqtisodiy rivojlanishi misol bo'la oladi. Maqola postindustrial davrda Yaponiya iqtisodiyotining intensiv rivojlanishi sabablarini va uning xarakterli xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: «yaponiya iqtisodiy mo'jizasi», *investitsiya*, *eksport*, postindustrial jamiyat, energiya intensivligi, ekologik standartlar, avtomobilsozlik.

Аннотация. Опыт создания высокотехнологичной инновационной динамичной экономики сегодня очень востребован в мировом сообществе. Примером такого положительного опыта является экономическое развитие Японии. Целью статьи является определение причин интенсивного развития японской экономики в постиндустриальную эпоху и ее характерных особенностей.

Ключевые слова: « японское экономическое чудо», инвестиции, экспорт, постиндустриальное общество, энергоемкость, экологические стандарты, автомобильная промышленность.

Abstract. Experience in creation of hi-tech innovative dynamic economy is demanded now by the global community. An example of such positive experience is economic development of Japan. The aim of this paper is to identify the reasons of intensive development of the Japanese economy and its characteristic features during the post-industrial period.

Keywords: the Japanese economic miracle, investments, exports, post-industrial society, energy intensity, environmental standards, automotive industry.

KIRISH

Jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoridan joy olish, eng avvalo, ularning rivojlanish tajribasini o'rganishni taqozo etadi Zero, xorijiy tajribalardan foydalanib, rivojlanishni tezlashtirish

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

imkoniyatiga egamiz. Xuddi shunday mamlakatlardan biri, ilg'or texnologiyalar yordamida raqobatbardoshligini ta'minlab kelayotgan Yaponiya davlati va uning tajribasi biz uchun muhim. Shu bilan birga, ushbu davlat mamlakatimiz mustaqilligini birinchiladan bo'lib e'tirof etgan bo'lib, yapon biznesi, jumladan, mamlakatimizda investitsiya loyihalarini amalga oshirishda kichik va o'rta biznes vakillarining faol ishtiroki alohida ahamiyatga ega. «O'zbekiston — 2030» strategiyasining 92-maqсадida ham «Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, mintaqa bozorlariga eksport hajmi va nomenklaturasini ko'paytirish hamda mamlakatimizga investitsiyalar oqimini oshirish», deb belgilangan.

TAQDQIQOT METODOLOGIYASI

Mavzuni ilmiy asoslashda induksiya, deduksiya, ilmiy abstraksiyalash usullaridan, amaliy tadqiq qilish va yakuniy xulosa chiqarishda analiz va sintez usullaridan samarali foydalanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Milliy tadqiqot universiteti «Oliy iqtisodiyot maktabi» vakillari Yemelyanova O., Platonov V. Fikriga ko'ra, «yaponiya G'arbiy Yevropa va AQSHdan keyin sanoat taraqqiyoti yo'lini bosib o'tgan birinchi Osiyo davlati bo'ldi. Eng qisqa vaqt ichida mamlakat sanoat tizimini shakllantirdi va 1890-yillarning boshlariga kelib sezilarli modernizatsiya natijalariga erishdi. Shu sababli Meydzi davrining birinchi yarmida (19-asrning 70-80-yillari) Yaponiyani isloh qilish siyosati texnologik modernizatsiya va yangi iqtisodiy modelga o'tish muammolarini hal etishning yorqin tarixiy misollaridan biridir».

Theodore R. Breton Yaponiyaning 1969–2007-yillardagi yalpi ichki mahsuloti o'sishini jahon barqarorlik darajasiga yaqinlashish jarayoni sifatida tushuntirish mumkinligini ko'rsatib berish mumkinligini ta'kidlaydi va uni inson kapitali, ish soatlari va neft narxlar bilan bog'liqligini ko'rsatib beradi.

Professor Strelsov D. o'zining «buyuk o'zgarishlar davrida Yaponiya», deb atalgan monografiyasida Meydzi davri transformatsiya jarayonlarining ahamiyati Yaponiya siyosiy amaliyotida avtoritarizm an'analari mustahkam o'rin olganligini hamda Meydzi o'zgarishi natijasida Yaponiya o'sha davr sharoitida o'zining iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy ustunligidan foydalanib, o'zining osiyodagi qo'shnilariga qaraganda sifat jihatidan yuqori rivojlanish darajasiga ega bo'lganligini ta'kidlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yaponiya dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biridir. Hozirgi vaqtda YaIM hajmi bo'yicha u dunyoda AQSH, Xitoy va Germaniyadan keyin to'rtinchi o'rinda turadi (Yaponiyaning 2023-yil uchun nominal yalpi ichki mahsuloti taxminan 4,2 trillion dollarni tashkil etdi).

Yaponiya asosiy xalqaro kreditorlardan biridir. 1990 yilda uning xalqaro kreditlardagi ulushi 20% dan oshdi. Yaponiya Qo'shma Shtatlarga eng ko'p kapital eksport qiladi – 42% dan ortiq.

Hatto Yaponiyaning iqtisodiy yutuqlarining bu kichik ro'yxati iqtisodchilarda ushbu mamlakatga nisabatan qiziqish uyg'otadi. Ikkinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchragan va boy foydali qazilma konlariga ega bo'lmagan mamlakat sifatida 25 yildan sal ko'proq vaqt ichida nafaqat o'z iqtisodiyotini tiklash imkoniga ega bo'ldi, balki XX 70-yillarning boshlarida YaIM hajmi bo'yicha dunyoda AQSHdan keyin ikkinchi o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi.

Ikkinchi jahon urushi tugaganidan keyin iqtisodiyotini tiklangan Yaponiya jadal rivojlanish davriga kirdi. Yaponiya iqtisodiyoti 1950-yillarning o'rtalaridan 1973-yilgacha jadal rivojlandi. Buning sabablaridan biri Yaponiyaning qulay geografik joylashuvidir. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Osiyo-Tinch okeani mintaqasi global iqtisodiy rivojlanish markaziga aylandi. Ikkinchi sabab, texnik jihatdan AQSHdan qanchalik orqada ekanliklarini anglagan yaponlar o'z oldiga Amerikani «Quvib yetish va quvib o'tish» milliy vazifani qo'ydilar. XX asrning 50-70-yillarida Amerika

iqtisodiy yordamidan samarali foydalanish va xom ashyo va yoqilg'i narxlarining pastligini ham Yaponiya iqtisodiyoti rivojlanishining «boshlang'ich» sabablarga kiritish mumkin.

Bundan tashqari, Yaponiyaning moliyaviy-iqtisodiy siyosati bilan bog'liq bir qator sabablarni ajratib ko'rsatishimiz kerak. Bu, xususan, ishlab chiqarish sanoatining yuqori sur'atlarda rivojlanishidir. XX asrning 50-70-yillarida sanoat ishlab chiqarishining o'sishi yiliga 16%ga yetdi. Sababi ishlab chiqarishga kapitalning katta investitsiyalari, shuningdek, kapital jamg'armaning yuqori ulushi. Yana bir sabab sanoat korxonalarini texnik rekonstruksiya qilish edi. Bu jarayon «Asosiy kapitalni yangilash» deb nomlangan. Xususan, mashinalar parki va uskunalarini yangilash. Bu, masalan, qora metallurgiya, neftni qayta ishlash, elektr mashinasozligi, kemasozlik va boshqalarda sodir bo'lgan. XX asr Yaponiya sanoatida dastgohlarning ishlatilish muddati 5 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan. Bu o'sha paytda rivojlangan mamlakatlar orasida eng yaxshi ko'rsatkich edi. Bundan tashqari, sanoatning yangi tarmoqlari: elektron, neft-kimyoy, plastmassa ishlab chiqarish, sintetik kauchukni yaratilishining ham ta'siri katta bo'ldi.

Bunda xorijiy texnika va texnologiyalarni import qilish ham ijobiy rol o'ynadi. 1950-yildan 1971-yilgacha Yaponiya 15 mingta patent va litsenziyalar ko'proq sotib oldi. Ularning 60% dan ortig'i AQSHdan kelgan. Chet elda sotib olingan texnologiyalar yaponiyaliklar tomonidan ehtiyotkorlik bilan takomillashtirildi. Ko'pincha xorijiy patentlar ostida ishlab chiqarilgan yapon tovarlari G'arbdagi hamkasblaridan ustun edi.

Mamlakatda temir yo'li va dengiz floti ham tez sur'atlar bilan o'sdi. 1971 yilga kelib, umumiy tonnaj bo'yicha Yaponiya floti dunyoda ikkinchi o'rinni egalladi. Yaponiya floti eksportining taxminan 40% ni va Yaponiya importining 45% amalga oshirdi.

Yaponiyada bozor mexanizmlarining davlatning iqtisodiyotga kuchli ta'siri bilan uyg'unligi ham ijobiy natijalar berdi va jamiyatni tartibsizlikdan himoya qildi. Dunyoning boshqa rivojlangan mamlakatlari bilan taqqoslaganda, narxi nisbatan past tovarlar yirik yapon kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan. Bunga Yaponiyaning yirik kompaniyalari mahsulotlari uchun kichik firmalar tomonidan bir qator qismlar, yig'ilishlar va materiallar ishlab chiqarish orqali erishildi. Kichik firmalarda ishchi kuchi narxi yirik kompaniyalarga qaraganda ancha past edi.

Yaponiya eksporti 1957-yildan 1973-yilgacha deyarli 10 baravar oshdi. Eksportning tovar tarkibi ham sifat jihatidan o'zgardi: agar XX asr 50-yillarning oxirida eksportning 25% to'qimachilik mahsulotlariga to'g'ri kelgan bo'lsa, undan keyingi yillarda – po'lat, kemalar, avtomobillar, televizorlar va kabi og'ir sanoat mahsulotlari ulushi oshdi. 70-yillarda Yaponiyaning yirik korxonalarida ishchilarni «Umrbod yollash» tizimini joriy etish. Bunga javoban, ishchilar o'z firmalariga dunyoning hech bir joyida bo'lmagan sodiqlik, sadoqat va qiziqishni ko'rsatdilar. Rivojlanishda yapon millatining mentaliteti ham ijobiy rol o'ynadi. Masalan, u yaponlarning mehnat intizomining yuqori darajasida, barcha darajadagi yapon tadbirkorlarining tashabbuskorligida namoyon bo'ldi.

Ta'lim va ilmiy-texnik siyosat bilan bog'liq sabablarni ham ta'kidlash kerak. Bu, ayniqsa, yuqori sifatli ishchi kuchi bilan ta'minlanishdir. 1960-yildan 1970-yilgacha ilmiy texnik tadqiqotlar xarajatlari 6 baravar oshdi.

Yuqoridagi barcha omillar XX asrning 50-70-yillarda Yaponiya iqtisodiyotining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. Shunday qilib, 1958-yildan 1973-yilgacha mamlakatning yalpi ichki mahsuloti 6,5 baravar oshdi. Bu yillarda Yaponiya iqtisodiyotining o'sish sur'ati yiliga 11% ga yetdi. Bu rivojlangan kapitalistik mamlakatlar orasida eng yuqori rivojlanish sur'ati. XX asrning 70-yillari boshlarida Yaponiya ushbu ko'rsatkich bo'yicha Fransiya, Italiya, Kanada, Angliya va Germaniyani ortda qoldirdi. Tadqiqotchilar Yaponiyaning XX asrning 50-70-yillarida iqtisodiyotni rivojlantirishdagi yutuqlarini Yaponiyaning «Iqtisodiy mo'jizasi», deb tasnifladilar.

1973-1974 yillardagi energiya inqirozidan so'ng, Yaponiya XX asrning 80-yillarida sanoat iqtisodiyotidan postindustrial iqtisodiyotga o'tdi. Postindustrial davrda Yaponiya iqtisodiyoti bir qator yangi xususiyatlarning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Xususan, energiya va material talab qiladigan ishlab chiqarishni qisqartirish va ilmiy talab qiladigan ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish.

Yaponiyada energiya tejoychi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish ham innovatsion qadam bo'ldi. 1979-yilda Yaponiyada «energiya samaradorligi to'g'risida»gi qonun qabul qilindi. Qonun bilan ishlab chiqarishda issiqlik va energiya iste'moli standartlari joriy etildi va ularga rioya etilishi ustidan davlat nazorati o'rnatildi. Natijada, XX asrning 80-yillari oxiriga kelib, sanoat ishlab chiqarishining energiya intensivligi 31%ga pasaytirildi. Hozirda bu ko'rsatkich bo'yicha Yaponiya dunyodagi yetakchi o'rinlardan birini egallaydi(1-rasm).

1-rasm. Yaponiya xizmat ko'rsatish sohasi yalpi ichki mahsulotga nisbatining 1994–2022-yillardagi dinamikasi (%da) ¹³⁸

XX asr Yaponiya iqtisodiyoti «xizmatlar iqtisodiyoti» ga aylandi (madaniyat, ta'lim, sog'liqni saqlash, maishiy xizmat, yo'lovchi transporti va aloqa, umumiy ovqatlanish va boshqalar).

Yaponiyada ishlab chiqarish tarkibidagi xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 1970-yildagi 49% dan 1994-yilda 62% dan oshdi. 2022-yil uchun so'nggi ma'lumotlar 71.39 foizni tashkil etdi. Taqqoslash uchun, 2022-yilda 177 mamlakatda o'rtacha dunyo ko'rsatkichi 54.52 foizni tashkil etdi.

70-yillarning oxiridan boshlab Yaponiyada kompyuter texnologiyalari qishloq xo'jaligida, xususan, issiqxonalarda havo haroratini tartibga solish, tuproqlarni tahlil qilish va o'g'itlarni qo'llash, chorva mollarni optimal oziqlantirish rejimida qo'llanila boshlandi.

XX asr oxirida Yaponiya tabiatdan foydalanadigan texnologiyalardan tabiat bilan o'zaro aloqada bo'lgan texnologiyalarga o'tish vazifasi oldinga qo'ydi. «Sof Yaponiya» markazining ma'lumotlariga ko'ra, qayta ishlash sanoatining 107 ming tonnaga yaqin chiqindilari resurslar sifatida ishlatilishi mumkin. Bu barcha chiqindilarning 50 foizini tashkil qiladi. Toyota avtomobillari uchun elektronika ishlab chiqaradigan Yaponiyaning Denso firmasi uning elektron qismlari qayta ishlatilishi mumkinligini aytdi. 80-yillarning o'rtalarida faqat Tokio axlatining yonishi hisobidan taxminan 300 million kVt/soat elektroenergiya olindi. Bu 1 milliard yen foyda keltirdi.

Yaponiyada mahsulot sifatini nazorat qilishning maxsus tizimi mavjud. Kamchiliklar ulushi 0,01 ni tashkil qiladi. Yaponiya havo sifati, suv sifati, qishloq xo'jaligi kimyoviy moddalaridan havo ifloslanishi, shovqinni tartibga solish, ko'kalamzorlashtirish uchun ekologik standartlar tizimini ishlab chiqilgan.

XX asr 80-yillarning oxiriga kelib Yaponiya oltin-valyuta zaxiralari bo'yicha rivojlangan mamlakatlar orasida birinchi o'ringa chiqdi. Ular 85 milliard dollarni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich

¹³⁸ World bank ma'lumotlari asosida tuzilgan

2021-yilda 1340058 AQSH dollarini tashkil etib, Yaponiya dunyo mamlakatlari ichida Xitoydan keyingi ikkinchi o‘rinni egallagan.

Jahon iqtisodiyotida yetakchi Yaponiya kompaniyalari: Toyota Motors, Matsushita Electric, Sony Corporation, Honda Motors, Toshiba va boshqalar. Yaponiyaning asosiy tarmoqlaridan biri bu avtomobilsozlik. XXI asr boshida avtomobilsozlik sohasida 8 millionga yaqin odam ish bilan ta’minlangan. Jahon bozorida ishlaydigan yetakchi yapon kompaniyalari: Mazda (Xirosima), Honda (Tokio), Toyota, Nissan (Yokohama), Suzuki va Mitsubishi (Hamamatsu) va boshqalar. Avtomobilsozlik 1989 yilda 13 millionga yaqin mashina ishlab chiqarilganda eng yuqori cho‘qqiga chiqdi. Ulardan 6 millioni eksport qilindi.

Bugungi kunda Yaponiya Inson taraqqiyoti indeksi ancha yuqori-0,909, inflyatsiya 2,497%, ishsizlik darajasi nisbatan past – 2,8% bo‘lgan davlatdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, XX asrning ikkinchi yarmida – XXI asrning boshlarida Yaponiya iqtisodiyotini rivojlantirish muvaffaqiyatining tarkibiy qismlari nafaqat iqtisodiy islohotlarning to‘g‘ri tanlangan moslashuvchan strategiyasi va taktikasi, balki ushbu mamlakatning an’anaviy madaniy-sivilizatsiya qadriyatlariga asoslangan yapon jamiyatining eng yuqori darajadagi jipslashuvi ham yordam berdi. Bugungi kunda esa mutaxassislar va yetakchi ekspertlar Yapon moliyaviy muassasalari kapitalining likvidlik darajasini, moliya tizimining iqtisodiy o‘zgarishlarga tez moslasha olish darajasini va barqarorligini ham yuqori baholashmoqda. Bu chet el valyuta-pul munosabatlarida yuzaga keladigan xavf-xatarlarning oldini olishga ham imkon beradi, deb hisoblash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 11.09.2023-yildagi «O‘zbekiston — 2030» strategiyasi» to‘g‘risida»gi PF-158-sonli Farmoni. lex.uz/uz/docs/-6600413
2. Theodore R. Breton Human Capital and Growth in Japan. SSRN, 2014
3. Стрельцов Д.В. « Япония в эпоху великих трансформаций» монография. ИРО-XXI. 2020 – 14 с.
4. Ilyasovna A. S., Tolmasjon Q., Fazliddin S. Ekologik turizmni rivojlantirish istiqbollari //Journal of marketing, business and management. – 2023. – T. 2. – №. 8. – С. 36-41.
5. Ilyasovna A. S., Mekhrangiz N. THE ROLE OF THE CONSUMER SERVICES SECTOR IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY.
6. Ilyasovna A. S. METHODS OF EVALUATING THE QUALITY OF HOUSEHOLD SERVICES AND WAYS TO IMPROVE IT //World Economics and Finance Bulletin. – 2022. – T. 17. – С. 106-108.
7. Ilyasovna A. S., Xusenovna A. N. Small Business in the Social Sphere: The Importance of Small Businesses as Drivers of Community Development //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – T. 3. – №. 4. – С. 158-165.
8. Артикова Ш. И. Маиший хизматлар соҳаси ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари ва шарт-шароитлари //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2022. – №. 6 (154). – С. 33-42.
9. Артикова Ш. И. и др. Аҳоли турмуш даражасини оширишда маиший хизмат кўрсатиш соҳасининг ўрни //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 11. – С. 1278-1284.
10. Ilyasovna A. S. Ways to Develop the Service Area //JournalNX. – С. 72-74.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>